

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА БИРИНЧИ ТИББИЙ МУАССАСАЛАР: ТАШКИЛ ЭТИЛИШИ ВА ФАОЛИЯТИ (XIX АСР ОХИРИ - XX АСР БОШЛАРИ)

Кунгратбаев А.А.

Бердоқ номидаги Қорақалпоқ Давлат Университети, Нукус шаҳри

Қорақалпоғистон худудида биринчи тиббий муассасаларнинг ташкил этилиши ва фаолияти XIX аср 80 йилларига тўғри келади. Россия империясининг Туркистон ўлкасида сиёсий ва иқтисодий таъсири кучайиши билан бирга, тиббий соҳада ҳам ўзгаришлар юз бера бошлади. Қорақалпоғистонда дастлабки тиббий пунктлар ва касалхоналар ташкил этилди. Улар асосан рус ҳарбийлари ва уларга хизмат кўрсатувчи шахслар учун мўлжалланган бўлса-да, маҳаллий аҳолига ҳам тиббий ёрдам кўрсатилган. Бу даврда худудда тиббий хизмат кўрсатиш жуда паст даражада бўлган. Аҳоли асосан халқ табobati усулларида фойдаланган, саводсизлик ва антисанитария турли касалликларнинг кенг тарқалишига сабаб бўлган.

Қорақалпоғистонда биринчи тиббий муассасаларнинг ташкил этилиши ва фаолияти (XIX аср охири - XX аср бошлари) мавзусидаги тадқиқотлар Қорақалпоғистон халқининг саломатлигини сақлаш тарихини ўрганишда муҳим аҳамиятга эга. Бу йўналишда олиб борилган илмий ишлар тиббиёт соҳасининг шаклланиш босқичлари, соғлиқни сақлаш тизимининг ўзига хос хусусиятлари ва ушбу жараёнда иштирок этган шахслар ҳақида маълумот беради.

Шуни алоҳида қайд этиш лозимки, ушбу мавзу доирасида бир неча илмий ишлар олиб борилган. Совет иттифоқи даврида Р.Бабаназаров [1] ва Ч.Абдировлар [2] томонидан ўтказилган тадқиқотлар алоҳида аҳамиятга эга ҳисобланади.

Мустақиллик йилларида амалга оширилган тадқиқотлар бўлиб, олимлар Совет даврида етарлича ўрганилмаган қирраларни ёритишга интилган. Хусусан, О.И.Исмаилов, Т.Б.Ещанов ва А.С. Бабаджановнинг ҳаммуалифликдаги асари бўлмиш “Развитие здравоохранения в Республике Каракалпакстан” [3] китоби Қорақалпоғистон Республикасида соғлиқни сақлаш тизимининг тараққиётига бағишланган. А. Елмуратов ўзининг “Развитие здравоохранения в Республике Каракалпакстан” [4] номли асарида минтақадаги соғлиқни сақлаш тизимининг ривожланиш босқичлари ва мавжуд муаммоларини чуқур таҳлил этади. Бундан ташқари, мавзуга оид айрим илмий мақолаларни ҳам эслатиб ўтиш лозим. Хусусан, Б. Кошанов ва С. Нуржановларнинг “Здравоохранение Каракалпакии в 1917-1924 гг.” [5] мақоласида Амударё бўлими (кейинчалик Амударё вилояти) худудида тиббий хизмат кўрсатиш йўналишида амалга оширилган чора-тадбирлар ҳақида муҳим маълумотлар келтирилади. Г.Сейдаметованинг “Медицинское обслуживание в городах Каракалпакстана начала 1960-х – конца 1980-х годов” [6]

ва “Повседневность и система здравоохранения Каракалпакстана послевоенный период” [7] каби мақолаларида эса, совет даврида Қорақалпоғистон тиббиётининг ўзига хос хусусиятлари ва ҳолати ёритиб берилган.

Келтирилган манбалар Қорақалпоғистон соғлиқни сақлаш тизимининг турли босқичларини ёритиб беради. Жумладан, республикада тиббиётнинг ривожланиши, халқ саломатлигини сақлаш хизматининг ташкил этилиши, Каракалпоғистон АССРда соғлиқни сақлашнинг ўзига хос хусусиятлари, шунингдек, 1917-1924 йиллардаги тиббиёт соҳасидаги ўзгаришлар таҳлил қилинади.

Ушбу ишлар тадқиқот мавзусини янада кенгроқ ёритиш, мавжуд билимларни чуқурлаштириш ва соғлиқни сақлаш соҳаси тарихини холисона баҳолаш имконини беради. Улар асосида Қорақалпоғистонда тиббий муассасаларнинг ташкил этилиши ва фаолиятининг муҳим жиҳатларини аниқлаш, соҳадаги муаммоларни кўрсатиб бериш ва уларни ҳал этиш йўллари топиш мумкин. Бу эса, ўз навбатида, ҳозирги кунда соғлиқни сақлаш тизимини такомиллаштиришга хизмат қилади.

Аҳолининг касаллиги ва ўлими ҳақидаги маълумотларни бошқа шифокорлардан олишнинг имкони йўқ, чунки бутун Амударё бўлимида фақат битта шифокор бор, у ҳам штат бўйича қайси қисм ёки даволаш муассасасига тегишли бўлса, фақат шу ерда ишлайди. Фуқаролик маъмурияти бўлимидаги шифокордан ташқари, ҳарбий шифокорлар ҳам бор, улар баъзан ўз қисмларига тегишли бўлмаган беморларни даволашади. Уларнинг барчаси Петро-Александровск қалъасида яшайди [8, 40 б.]. 1875 йили июнь ойида Нукус қишлоғида 20 ўринга мўлжалланган вақтинчалик лазарет очилади, бироқ у 5 йилдан сўнг қайта ёпилади. Афсуски, бу лазаретда ҳам маҳаллий аҳоли вакилларига ҳеч қандай тиббий ёрдам кўрсатилмайди [9, 22 б.]. Кейинчалик Қорақалпоғистонда Шаббозда касалхона, Нукус ва Чимбойда тиббиёт пунктлари, Петро-Александровскда лазарет пайдо бўлди. Тиббиёт муассасаларининг кам сонлилиги ва асосан жамиятнинг юқори қатламларига (маъмурият ва ҳарбийларга) хизмат кўрсатишига қарамай, уларнинг пайдо бўлиши маҳаллий аҳолининг дунёқараши ва турмуш тарзига ижобий таъсир кўрсатди.

Тўртқўлдаги 8 ўринли касалхона ва жойлардаги 3 та фельдшерлик пункти фақат имтиёзли гуруҳларга хизмат кўрсатарди. Аҳолининг асосий қисми мулла ва табиблар томонидан даволанишга мажбур бўлиб, кашшоқлик ва антисанитария шароитида эпидемиялар, захм, мохов ва трахомаларнинг тарқалиши туфайли қирилиб кетиш хавфи остида эди [10, 93 б.].

Биринчи тиббий муассасаларнинг ташкил этилиши ҳудудда замонавий тиббиёт асосларининг шаклланишига тўртки бўлди. Тиббий ходимлар етишмаслиги, доридармон таъминотининг йўқлиги каби муаммоларга қарамай, бу муассасалар аҳоли саломатлигини сақлаш ва яхшилашда муҳим рол ўйнади. Уларнинг фаолияти Қорақалпоғистонда тиббиёт соҳасининг ривожланиши учун асос яратди.

Россиялик айрим тиббиёт ходимлари шифохоналар бунёд этишда фаол иштирок этганлар. Бу ҳақда И.С.Авдакушин маълумотлар беради: “Хусусан, Туркистоннинг

5-линияли батальонининг бош врачлари П.А.Благовещенский, аввалига Шўраҳон худудида, сўнгра бутун бўлимда шифокор бўлиб ишлаган, Петро-Александровскда маҳаллий аҳоли учун ўз маблағлари ҳисобидан шифохона қурди ва ўз саъй-ҳаракатлари билан унинг негизда катта амбулатория ташкил этди” [8, 2 б.].

1880 йил охирида ҳозирги Қорақалпоғистонга биринчи врачлар П.А.Благовещенский Амударё бўлими врачлари бўлиб, сал кейинроқ И.С.Авдакушин Шўраҳон участка врачлари бўлиб Россиядан Петро-Александровскка келади ва ишга киришади. Жорий йилда ўтроқ аҳоли саломатлигини сақлаш, соғлигини муҳофаза қилиш қўмитаси тузилади ва унга ҳарбий гарнизон бўлинма командирлари, тиббиёт бўлими бошлиғи, Амударё бўлими шифокори, халқ вакиллари аъзо бўлади. Ушбу қўмитага Туркистоннинг Сирдарё вилояти Амударё бўлими бошлиғи раҳбарлик қилади.

1887 йил февраль ойида маҳаллий халқ вакиллари, оддий аҳолига тиббий ёрдам (даволаш ва профилактика ишлари) кўрсатишга мўлжалланган биринчи 15 ўринли шифохона Петро-Александровск (Тўрткўл) шаҳрида очилиб, ишга тушади. Яна икки йил ўтиб (1889 й) ноябрь ойида Чимбойда фельдшер-амбулатория пункти очилиб халққа биринчи тиббий ёрдам кўрсатиш йўлга қўйилди. Шундай тиббий пунктлар кейинчалик Нукусда (1890 й, ноябрь) ва Шайх-Аббос-Валийда (Беруний) 1890 йил декабрда очилиб халқ ўрта тиббиёт ходимларидан тиббий ёрдам олиш бахтига мияссар бўлади.

Амударё бўлими шифокорига бўйсунувчи Чимбой участкаси Амударё дельтасини ҳисобга олган ҳолда Петро-Александровскдан тахминан 200 чақирим узоқликда жойлашган. Унга борадиган йўл кимсасиз жойлардан ўтади ва дарё тошқинлари туфайли кўпинча қийин бўлади. Шу сабабли, Чимбой участкасида икки йилга яқин вақтдан бери фельдшерлик пункти фаолият кўрсатаётганлиги сабабли Чимбой участкаси аҳолиси нисбатан камдан-кам ҳолларда касалхона амбулаториясига мурожаат қилади [8, 44 б.].

1895 йили Петро-Александровскда М.А.Берсудскийнинг шахсий дорихонасининг очилиши ўтроқ аҳолини дори-дармонлар билан таъминлашда биринчи қадам бўлди. 1900 йили Россиядан Қорақалпоғистонга врач В.Шумейко келиб, ишга киришади, у тўрт йил бизнинг ўлкамизда хизмат қилиб, сўнг ўз ватанига қайтиб кетади.

Даволаш тармоғи Нукус, Шаббаз ва Чимбойдаги учта фельдшерлик пунктдан иборат бўлиб, уларнинг иккитаси 1906 йилда шифокорлик шифохоналарига айлантирилган ва асосан ҳарбий қисмларга хизмат кўрсатган [11, 51 б.]. 1912 йили Шаббозда (Беруний) 2 ўринли қабул бўлими ва Тахтақўпирда фельдшер амбулатория пункти очилади.

Қорақалпоғистонда XX асрнинг биринчи чораги давомида ҳам маҳаллий аҳолига тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ҳеч ўзгаришсиз қолганлиги маълум. Ҳатто инқилобдан кейин ҳам кўп вақтлар республикамиз аҳолиси врач-шифокорлар ёрдамидан фойдаланиш имкониятига эга бўлмаган.

Қорақалпоғистонда биринчи тиббий муассасаларнинг ташкил этилиши ва

фаолияти XIX аср охири – XX аср бошларида минтақада соғлиқни сақлаш тизимининг шаклланишидаги муҳим босқич бўлди. Ушбу даврда Россия империясининг сиёсий ва иқтисодий таъсири остида Қорақалпоғистон аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш борасида дастлабки қадамлар қўйилди. Гарчи, мавжуд тиббий муассасалар сони ва сифати талаб даражасида бўлмаса-да, уларнинг ташкил этилиши келажакда соғлиқни сақлаш соҳасини ривожлантириш учун замин яратди.

Мазкур даврдаги тиббий муассасалар фаолияти маҳаллий аҳолининг санитария-гигиена маданиятини ошириш, юкумли касалликлар тарқалишини олдини олиш ва даволаш каби муҳим вазифаларни ўз ичига олган. Бунда, тиббий ходимларнинг етишмаслиги, дори-дармон ва тиббий асбоб-ускуналарнинг танқислиги каби муаммолар мавжуд бўлса-да, улар ўз имкониятлари доирасида аҳолига ёрдам кўрсатишга интилдилар.

Шунингдек, биринчи тиббий муассасаларнинг ташкил этилиши маҳаллий аҳолининг тиббиётга бўлган муносабатини ўзгартиришда муҳим рол ўйнади. Анъанавий халқ табobati усулларида замонавий тиббиётга ўтиш жараёни секин ва қийин кечган бўлса-да, тиббий муассасалар аҳолига илмий тиббиётнинг афзалликларини кўрсатишга ҳаракат қилди.

Хулоса қилиб айтганда, XIX аср охири – XX аср бошларида Қорақалпоғистонда биринчи тиббий муассасаларнинг ташкил этилиши минтақа соғлиқни сақлаш тарихида муҳим воқеа бўлиб, ушбу даврда қўйилган дастлабки қадамлар келажакда соғлиқни сақлаш тизимининг ривожланишига асос солди. Ушбу тарихий тажрибани ўрганиш ва таҳлил қилиш, бугунги кунда соғлиқни сақлаш соҳасидаги муаммоларни ҳал қилиш ва тизимни янада такомиллаштириш учун муҳим аҳамиятга эга.

АДАБИЁТЛАР:

1. Бабаназаров Р. К истории развития здравоохранения в Каракалпакской АССР // Сборник научных трудов республиканской больницы Каракалпакской АССР. Выпуск II. Под редакцией Д.С. Каримова. / Бабаназаров Р., Каримов Д.С., Коваленко А.Ф. – Нукус: Каракалпакия, 1970.

2. Абдиров Ч.А. Этапы развития здравоохранения Каракалпакии (к 50-летию Каракалпакской АССР) / Абдиров Ч.А., Коваленко А.Ф. // Медицинский журнал Узбекистана, 1970. – № 10.

3. Исмаилов О.И., Ещанов Т.Б., Бабаджанов А. С. Развитие здравоохранения в Республике Каракалпакстан. – Нукус, 1997.

4. Елмуратов А. Қарақалпақстанда халық денсаўлығын сақлаў хызметиниң тарийхынан / Елмуратов А. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1994.

5. Коцанов Б., Нуржанов С. Здравоохранение Каракалпаки в 1917-1924 гг. // Вестник ККО АН Руз. – №4 (142), 1995.

6. Сейдаметова Г. Медицинское обслуживание в городах Каракалпакстана начала 1960-х – конца 1980-х годов // Исторический журнал: научные исследования. 2018. 5.

7. Сейдаметова Г. Повседневность и система здравоохранения Каракалпакстана в послевоенный период // «Қарақалпақстан ең жаңа тарийхының әҳмийетли машқалалары»

темасындағы Республикалық илимий-теориялық конференциясы. – Нөкис, 2021.

8. Авдакушин И.С. Санитарный обзор Амударьинского отдела с 1887 по 1891 г., «Сб. материалов для характеристики Сыр-Дарьинской области», т. II. – Ташкент, 1892.

9. Турымбетова М. Халық медицинасы: тарийхы, емлеў хәм алдын алыў усыллары. – Нөкис, 2004

10. Логинов Д.М. Итоги и пути хозяйственного и культурного строительства ККАССР. Каракалпакия. Труды первой конференции По изучению производительных сил Каракалпакской АССР Том I. – Л., 1934.

11. Московкин Н. Каракалпакская АССР. – М., 1932.